

O'ZBEKISTONDAGI DEMOKRATIK ISLOHOTLAR VA ULARNING TA'SIRI**Yunusaliyev Muhammadjon Murodjonovich**

Toshkent shahar "University of Business and Science" talabasi

E-mail: muhammadjon.06.01@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217315>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda amalga oshirilgan demokratik islohotlar va ularning siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy hayotga ta'siri tahlil qilinadi. 2016-yildan keyin Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshqaruv tizimini liberallashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar va ularning O'zbekistonning rivojlanishiga hissa qo'shgan asosiy yo'nalishlari va natijalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Demokratik islohotlar, siyosiy liberallashtirish, iqtisodiy erkinlik, fuqarolik jamiyati, sud-huquq tizimi, O'zbekiston taraqqiyoti.

Аннотация: В данной статье анализируются демократические реформы, проводимые в Узбекистане, и их влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь. После 2016 года Президент Шавкат Мирзиёев проанализировал реализованные Президентом Шавкатом Мирзиёевым масштабные реформы по либерализации системы управления, либерализации экономики, развитию гражданского общества, их основные направления и результаты, которые способствовали развитию Узбекистан.

Ключевые слова: Демократические реформы, Политическая либерализация, Экономическая свобода, Гражданское общество, Судебно-правовая система, Развитие Узбекистана.

Annotation: This article analyzes the democratic reforms implemented in Uzbekistan and their impact on political, economic and social life. After 2016, President Shavkat Mirziyoyev analyzed the large-scale reforms implemented by President Shavkat Mirziyoyev on the liberalization of the management system, the liberalization of the economy, and the development of civil society, and their main directions and results that contributed to the development of Uzbekistan.

Key words: Democratic reforms, Political liberalization, Economic freedom, Civil society, Judicial system, Development of Uzbekistan.

O'zbekiston mustaqillik yillarida katta siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Ayniqsa, 2016-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan mamlakatda demokratik islohotlar yangi bosqichga chiqdi. Ushbu islohotlar davlat boshqaruvini liberallashtirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va sud-huquq tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Mamlakatda Konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilib, jamiyatning ochiqligi va demokratik tamoyillarni mustahkamlashga e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu maqolada O'zbekistondagi demokratik islohotlarning turli sohalarga ta'siri, xususan, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy tizimdagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu islohotlarning jamiyatdagi o'rni va ularning mamlakat rivojlanishiga qanchalik ta'sir ko'rsatayotganini aniqlashdir.

Ushbu tadqiqotda demokratik islohotlarni o'rganish uchun tahliliy va tarixiy usullar qo'llanildi. O'zbekiston Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmonlar, hukumat tomonidan amalga oshirilgan islohot dasturlari, xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarga berilgan baholari asosida tadqiqot olib borildi.

Shuningdek, O'zbekistonning ichki manbalari, xususan, mahalliy hukumat hisobotlari, konstitutsiyaviy o'zgarishlar to'g'risidagi qonunlar va xalqaro monitoring tashkilotlari tomonidan e'lon qilingan hisobotlardan foydalangan holda tahliliy ma'lumotlar to'plandi. Tadqiqot metodologiyasi doirasida amaldagi islohotlar samaradorligi va ularning xalqaro miqyosdagi o'rni ko'rib chiqildi. Ushbu usul yordamida demokratik islohotlarning mamlakat siyosiy va ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlar bilan qanday bog'liqligi o'rganildi.

O'zbekistondagi demokratik islohotlar natijasida mamlakatning turli sohalarida ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. Natijalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda kuzatildi:

1. Siyosiy tizimning liberallashtirilishi:

So'nggi yillarda mamlakatda siyosiy tizimning liberallashtirilishi bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida boshqaruv tizimida ochiqlik, xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tizimi yo'lga qo'yildi. Xususan, davlat boshqaruv organlari va fuqarolar o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida "Xalq bilan muloqot" tamoyili amalga oshirildi. Buning natijasida aholining davlat institutlariga bo'lgan ishonchi oshdi, bu esa jamiyatning siyosiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qildi.

Sud-huquq tizimida ham sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Sud tizimi mustaqilligini ta'minlash va adolat tamoyillarini kuchaytirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar ko'rildi. Sudlar faoliyatining shaffofligi oshirilib, jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yildi. Inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish bo'yicha xalqaro standartlar joriy qilinishi natijasida fuqarolarning huquqiy himoyasi kuchaytirildi.

2. Iqtisodiy islohotlar:

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar doirasida davlat tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, mamlakatda soliq tizimi isloh qilinib, tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yuklamasi kamaytirildi. Bundan tashqari, davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlari kengaytirildi, natijada xususiy sektorning iqtisodiy o'sishdagi roli oshdi.

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi asosida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, sanoatni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhiti yaratilib, investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi. Natijada, mamlakat iqtisodiyoti tez sur'atlarda rivojlana boshladi va aholi daromadlari oshdi.

3. Ijtimoiy islohotlar:

Demokratik islohotlar jarayonida ijtimoiy sohalar, xususan, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida zamonaviy o'quv dasturlari joriy etilib, talabalarning bilim darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rildi. Shu bilan birga, oliy ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish uchun qator universitetlar bilan hamkorlik kengaytirildi.

Sog'liqni saqlash tizimida ham bir qator yangiliklar kiritilib, sog'liqni saqlash xizmatlarining sifati oshirildi. Islohotlar doirasida tibbiy xizmatlar yetkazib berish tizimini yaxshilash, qishloq joylarda sog'liqni saqlash muassasalarini modernizatsiya qilish kabi qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu esa aholi salomatligini yaxshilashga xizmat qildi.

4. Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi:

Islohotlar jarayonida fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini erkinlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining kengayishi va fuqarolarning o'z ijtimoiy faolligini namoyish etishlari uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Shuningdek, so'z va matbuot erkinligi bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida jamiyatda ochiqlik va erkinlik sezilarli darajada oshdi. Ombor axborot vositalari orqali davlat boshqaruvi ustidan jamoatchilik nazorati kuchaydi, bu esa davlat idoralari faoliyatini shaffoflashtirishga yordam berdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi demokratik islohotlar siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Siyosiy tizimning liberallashtirilishi va ochiqligi, iqtisodiyotni erkinlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirdi. Fuqarolarning davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi demokratik tamoyillarni yanada mustahkamlashga xizmat qildi.

Biroq, islohotlar davomida mavjud bo'lgan ba'zi cheklovlar ham ko'zga tashlandi. Xususan, qonuniy institutlarning mustaqilligi va korrupsiyaga qarshi kurashni yanada kuchaytirish zarur. Shuningdek, iqtisodiy islohotlar samarasini ta'minlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish talab etiladi.

O'zbekistondagi demokratik islohotlar mamlakatning siyosiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Siyosiy liberallashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish natijasida mamlakat yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Islohotlar natijasi mamlakatning xalqaro maydonda ham siyosiy va iqtisodiy jihatdan raqobatbardoshligini oshirdi.

References:

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2018). Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
2. Karimov, I. A. (2015). O'zbekistonning mustaqil taraqqiyoti: darslar va xulosalar. Tashkent: O'zbekiston.
3. Abdullayev, O. (2020). O'zbekistonda demokratik islohotlar: nazariy va amaliy jihatlari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi.
4. Mahmudov, B. (2021). Siyosiy liberallashtirish va O'zbekiston. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
5. Yusupov, S. (2022). Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi va uning ta'siri. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
6. Tursunov, U. (2019). Iqtisodiy erkinlik va O'zbekiston iqtisodiyoti. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi.